

O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL E O AMBIENTE E- LEARNING

Rose Alves de Oliveira¹

¹Mestranda em Sociologia Política – Universidade Vila Velha
rosealexia@msn.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Débora Santos de Sousa Longo³

³Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
slongo.debora@gmail.com

Dayse das Dores Silva Ferreira Boguea⁴

⁴Graduada em Pedagogia – Faculdade do Maranhão
suedlorena17@gmail.com

Raimundo Cazuzza da Silva Neto⁵

⁵Mestrando em Ensino de Física – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão
profnetocazuza@hotmail.com

Resumo

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) transformou o panorama educacional. Entre as inovações mais impactantes está o E-Learning, que se refere à educação mediada por tecnologias digitais. Neste contexto, o papel do gestor educacional é crucial para a implementação, gestão e aperfeiçoamento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). O objetivo deste estudo é analisar o papel do gestor educacional na implementação e manutenção de ambiente E-Learning, identificando estratégias e práticas que promovam um ambiente de aprendizado eficaz. Para alcançar os objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando fontes acadêmicas. As bases de dados Google Acadêmico e SciELO foram as principais ferramentas de busca, permitindo o acesso a artigos, dissertações. Foram selecionados estudos que abordam tanto a teoria quanto a prática da gestão educacional em ambientes E-Learning, analisando suas contribuições para a área. A revisão bibliográfica revelou diversos aspectos importantes sobre o papel do gestor educacional no contexto do E-Learning. Primeiramente, a formação e o desenvolvimento contínuo de competências digitais se destacam como fundamentais. Gestores educacionais precisam estar familiarizados com plataformas de E-Learning, metodologias de ensino online e ferramentas de avaliação digital. Além disso, a liderança e a comunicação eficaz são competências essenciais. Gestores devem conseguir liderar equipes multidisciplinares, engajar professores e alunos, e promover uma cultura de colaboração e inovação. Apesar desses benefícios, também se encontra desafios, como a resistência à mudança por parte de professores e alunos, a necessidade de políticas institucionais claras para o E-Learning.

Palavras-Chave: Ambientes virtuais; Ensino-aprendizagem; Gestão; Qualidade de trabalho.

1. INTRODUÇÃO

O E-Learning, ou aprendizado eletrônico, é a inserção de tecnologias digitais no ensino, proporcionando mais flexibilidade e acesso aos estudantes. Esse ambiente virtual de aprendizagem demanda uma transformação significativa das maneiras tradicionais de ensinar, desafiando os educadores e gestores a adquirir novas habilidades (Cunha *et al.*, 2019). Conforme indicado por Garcia (2023), a gestão educacional no contexto do E-Learning requer não só a adoção de recursos tecnológicos, mas também a criação de um espaço que apoie o aprimoramento contínuo das competências digitais dos professores. Assim, o gestor educacional desempenha um papel crucial na concepção, implementação e manutenção de um ambiente virtual de ensino eficiente (Amorim, 2017). Havendo a necessidade de garantir a integração adequada de ferramentas tecnológicas, fomentar uma cultura de inovação e melhoria contínua entre os professores.

Um elemento fundamental da função do gestor educacional em ambientes E-Learning é a gestão da mudança (Barros, 2011). A transição para o E-Learning muitas vezes é recebida com resistência por professores e alunos, que podem se sentir desconfortáveis ou inseguros diante das novas tecnologias. Diante desse cenário, o gestor deve desempenhar o papel de um agente de transformação, facilitando a transição por meio de programas de capacitação abrangentes, suporte técnico constante e incentivos que fomentem a aceitação e o uso eficaz das tecnologias digitais (Rios, 2011).

De acordo com Souza (2020), a liderança do gestor educacional é crucial para superar obstáculos e promover a integração eficaz das tecnologias digitais no ambiente de aprendizagem. Além disso, é indispensável que o gestor estabeleça diretrizes e procedimentos claros para a utilização do E-Learning, assegurando que todos os envolvidos compreendam suas responsabilidades e saibam como tirar proveito dos recursos disponíveis para otimizar os resultados educacionais (Cunha, *et al.*, 2019).

O êxito do E-Learning está atrelado a uma comunicação efetiva e a um ambiente de colaboração, no qual o líder estimula uma atmosfera propícia à inovação e à evolução constante (Garcia, 2023). Por último, a instauração de um fluxo contínuo de feedback entre professores, estudantes e gestores é crucial para identificar melhorias e para assegurar a sincronia das tecnologias educacionais com as metas pedagógicas.

2. METODOLOGIA

Durante a condução deste estudo, adotou-se uma metodologia fundamentada em

revisão bibliográfica, utilizando o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de consulta. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2023 e junho de 2024, visando investigar detalhadamente a vasta literatura acadêmica relacionada ao papel do gestor e ao ambiente e-learning. Para tal, procedeu-se à cuidadosa seleção de palavras-chave pertinentes, como “funções do gestor”, “uso de ambientes digitais na aprendizagem” e “E-Learning como ferramenta educacional”, assegurando uma cobertura abrangente e precisa do tema.

O levantamento bibliográfico resultou na identificação de uma série de artigos científicos, os quais foram minuciosamente analisados para enriquecer e ampliar a compreensão sobre o tema. Este processo permitiu reunir evidências e perspectivas adicionais sobre o papel do gestor educacional e o ambiente e-learning. A análise criteriosa dos documentos selecionados forneceu uma base sólida para discutir as melhores práticas e estratégias adotadas pelas instituições escolares, bem como os desafios enfrentados na implementação de ambientes e-learning.

Entre as contribuições significativas identificadas, destacam-se os trabalhos de Batista et al. (2017), Garcia (2023) e Rios (2011). O estudo de Batista et al. (2017) explora as funções e responsabilidades dos gestores educacionais na transição para ambientes de aprendizagem digitais, destacando a importância do desenvolvimento de competências digitais e de liderança. Garcia (2023) aprofunda a análise sobre o impacto dos ambientes e-learning na motivação e desempenho dos alunos, ressaltando as estratégias pedagógicas que potencializam a eficácia dessas ferramentas. Por fim, Rios (2011) oferece uma perspectiva histórica sobre a evolução do e-learning, analisando os principais desafios e avanços tecnológicos que moldaram o cenário atual.

Esses estudos, combinados com outros mencionados ao longo do trabalho, contribuíram significativamente para a compreensão das dinâmicas envolvidas no gerenciamento de ambientes e-learning e na implementação eficaz dessas plataformas educacionais. A revisão bibliográfica revelou a necessidade de uma abordagem integrada, que considere tanto as competências técnicas quanto as habilidades de gestão e liderança, para promover um ambiente de aprendizagem digital eficaz e inclusivo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Tecnologias Da Informação E Comunicação (TICs)

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representam um amplo leque de ferramentas tecnológicas essenciais para o tratamento, conservação e partilha de dados (Oliveira

& Costa, 2023). Esse conjunto inclui uma diversidade de aparelhos e plataformas, indo desde computadores e internet até dispositivos móveis e redes sociais, exercendo um papel fundamental na modernização de diversos campos, tais como educação, saúde, negócios e comunicação social.

No contexto educacional, as Tecnologias da Informação e Comunicação estão transformando o processo de ensino e aprendizagem, proporcionando novas e inovadoras maneiras de adquirir conhecimento (Batista et al., 2017). A utilização das TICs possibilita personalizar a aprendizagem, adequando o material educativo às necessidades e ritmos individuais de cada estudante, levando a uma experiência de ensino mais eficiente e cativante (Oliveira & Costa, 2023).

Além disso, as TICs fomentam uma interação dinâmica e constante entre alunos e professores, facilitando a troca de informações e a colaboração, sem se limitar por fronteiras geográficas. Isso viabiliza a criação de ambientes educacionais mais inclusivos e adaptáveis, capazes de atender de forma mais precisa às diversas demandas dos alunos. Conforme destacado por Batista et al. (2017), a integração das TICs na educação modifica a tradicional sala de aula em um espaço flexível e interativo, onde os estudantes são encorajados a assumir o controle de seu próprio processo de aprendizagem. Assim, as TICs não apenas modernizam o processo educacional, mas também democratizam o acesso ao conhecimento, preparando os alunos para os desafios e oportunidades da era digital (Oliveira & Costa, 2023).

Outrossim, existem ferramentas como plataformas E-Learning, aplicativos educativos e recursos multimídia que possibilitam a estudantes de diversas regiões e contextos socioeconômicos acessar conteúdos de alta qualidade, frequentemente gratuitamente ou com custos reduzidos (Barros, 2011). Isso é especialmente relevante para comunidades vulneráveis e locais remotos, nos quais o acesso a recursos educacionais convencionais pode ser limitado. As TICs também favorecem a formação contínua e a educação ao longo da vida, permitindo que pessoas atualizem suas competências e conhecimentos consoante as exigências sempre mutáveis do mercado de trabalho (Batista et al., 2017).

Conforme destacado por Oliveira & Costa (2023), a inclusão das TICs no ambiente educacional não apenas favorece a equidade no acesso ao saber, mas também prepara os estudantes para um futuro no qual a alfabetização digital será fundamental. Assim, as Tecnologias de Informação e Comunicação surgem como instrumentos essenciais na edificação de uma sociedade mais justa e equitativa, garantindo a democratização do acesso ao conhecimento e às oportunidades de aprendizagem (Garcia, 2023).

3.2. O Papel do Gestor na Integração de Ambientes E-Learning

A mudança para um ambiente E-Learning requer que os gestores educacionais desempenhem um papel ativo e estratégico ao integrar as tecnologias digitais no ensino. É essencial escolher e implementar as ferramentas tecnológicas eficazmente, atendendo às necessidades pedagógicas e aos objetivos da instituição (Cunha et al., 2019). Os gestores não só têm que selecionar as plataformas e softwares mais apropriados, mas também garantir que a infraestrutura tecnológica seja sólida e acessível, oferecendo suporte contínuo aos professores.

É crucial assegurar que todos os utilizadores, desde professores a alunos, tenham acesso justo aos recursos tecnológicos e recebam a devida formação para tirar o melhor partido destes (Batista et al., 2017). O papel do gestor educativo passa por facilitar a integração da tecnologia, criando um ambiente de aprendizagem onde os recursos digitais sejam utilizados de forma eficaz e harmoniosa. Para tal, é fundamental implementar programas regulares e completos de formação que habilitem os professores a explorar todas as potencialidades das ferramentas digitais e a incorporá-las nas suas práticas pedagógicas (Oliveira & Costa, 2023). Ademais, é essencial estabelecer políticas claras e bem definidas sobre o uso das tecnologias, orientando tanto docentes como alunos em relação às melhores práticas e expectativas nesse campo (Rios, 2011).

Como destaca Amorim (2017), a liderança do gestor educacional é fundamental na criação de um ecossistema tecnológico inclusivo e eficiente. Esse líder deve promover um ambiente onde todos os participantes se sintam capacitados e apoiados, não apenas no uso das ferramentas tecnológicas, mas também na adaptação às novas metodologias de ensino e aprendizagem que essas ferramentas possibilitam (Garcia, 2023). O gestor deve incentivar a colaboração e a troca de experiências entre docentes e alunos, criando uma comunidade de aprendizagem dinâmica e interativa (Souza, 2020).

Segundo Rios (2011), o trabalho do diretor escolar vai para lá da mera gestão de recursos tecnológicos, assumindo-se como um agente de mudança capaz de construir um ambiente educativo onde a tecnologia não só complementa, mas também enriquece o processo de ensino-aprendizagem. Este desafio requer uma abordagem estratégica e um compromisso constante com a inovação no ensino. O gestor deve fomentar um contexto em que as ferramentas digitais sejam parte integrante das práticas educativas, promovendo métodos ativos que envolvam os alunos e desenvolvam competências cruciais para o século XXI (Souza, 2020).

A utilização de tecnologias digitais deve ser orientada no sentido de promover uma

educação de elevada qualidade, inclusiva e equitativa, garantindo a todos os estudantes, independentemente das suas circunstâncias socioeconômicas, a possibilidade de aprender e florescer (Cunha et al., 2019). Além disso, o desenvolvimento de um ambiente educativo avançado em termos tecnológicos implica, igualmente, a formação contínua dos professores, um suporte técnico eficaz e a definição de políticas claras que orientem o uso responsável e ético das tecnologias. Deste modo, o coordenador educacional garante que a tecnologia se transforma num poderoso meio de revolucionar a educação, facilitando a inovação e fomentando um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo (Amorim, 2017).

Para uma gestão eficiente de ambientes E-Learning, é crucial adotar uma abordagem constante de avaliação e aperfeiçoamento que vai além da mera implementação das tecnologias (Rios, 2011). Os administradores devem criar métodos robustos para monitorizar e avaliar o impacto dessas tecnologias no processo educativo, certificando-se de que estas contribuem efetivamente para os objetivos definidos (Barros, 2011). Isto requer a recolha contínua de feedback não só dos professores, mas também dos alunos, cujas vivências e percepções desempenham um papel fundamental no melhoramento das práticas digitais. Assim, a análise detalhada dos dados do uso das plataformas é crucial para perceber como as ferramentas estão sendo utilizadas e quais áreas podem ser otimizadas (Batista et al., 2017).

Esta análise não se resume apenas à frequência de acesso ou ao número de interações, mas também deve considerar a qualidade do envolvimento e o impacto no percurso de aprendizagem dos estudantes (Garcia, 2023).

O acompanhamento dos resultados educacionais desempenha um papel crucial nesse cenário. Gestores precisam acompanhar de perto métricas de desempenho acadêmico, taxas de retenção de alunos e sucesso acadêmico, estabelecendo conexões com a utilização de tecnologias digitais (Rios, 2011). Por meio dessa análise, é possível identificar áreas de sucesso e desafios, fornecendo subsídios para a tomada de decisões embasadas em evidências a fim de ajustar estratégias e ferramentas utilizadas. É essencial que essa avaliação seja vista como um processo em constante evolução e integrada à melhoria contínua das práticas educacionais. Dessa forma, as estratégias de ensino-aprendizagem poderão evoluir e se adaptar às necessidades emergentes, proporcionando uma experiência educacional mais alinhada com as expectativas e demandas dos alunos e o contexto atual (Barros, 2011).

Atualmente, a sociedade demanda que um indivíduo possua um conjunto de habilidades socioemocionais bem desenvolvidas para obter sucesso e ser capaz de enfrentar os desafios complexos do crescimento e desenvolvimento, tanto no ambiente escolar quanto posteriormente

no mercado de trabalho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, é indiscutível a importância fundamental do gestor educacional nos ambientes virtuais de aprendizagem, sendo um elemento essencial para o êxito e efetividade dessas propostas educacionais inovadoras. Ao longo deste texto, foram abordadas as diversas faces da atuação dos gestores, desde a cuidadosa escolha e implementação de tecnologias até a hábil administração de mudanças e a promoção de uma cultura de inovação educativa.

Dessa forma, é crucial que os gestores não apenas dominem as ferramentas tecnológicas disponíveis, mas também tenham um profundo entendimento das demandas pedagógicas específicas de suas instituições e das comunidades educativas que atendem. Isso implica em uma análise minuciosa das características singulares de cada ambiente educacional, considerando elemento como o perfil dos estudantes, os objetivos educativos, as restrições de infraestrutura e as particularidades do contexto socioeconômico e cultural.

É notório que a habilidade dos gestores em unir uma visão estratégica alinhada com os valores e metas institucionais, juntamente com uma compreensão completa das necessidades educacionais, é fundamental para o sucesso das iniciativas de E-Learning. Em um ambiente em constante evolução, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais central na educação, os gestores têm um papel chave como agentes de transformação e fomentadores de inovação. Escolhendo, implementando as melhores ferramentas tecnológicas e assegurar que essas ferramentas sejam integradas de forma eficiente e significativa nas práticas de ensino.

REFERÊNCIAS

AMORIM, A. Gestor escolar inovador: educação da contemporaneidade. **Revista lusófona de Educação**, (35), 67-82, 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/349/34951149005.pdf>. Acesso em: 05 maio de 2024.

BARROS, D. M. V. (2011). Estilo de aprendizagem colaborativo para o e-learning. **Revista Linhas**, 12(2), 31-43, 2011. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/2402>. Acesso em: 07 maio de 2024.

BATISTA, A. S.; PIRES, Â.; BRITO, E.; RODRIGUES, F. O uso das TIC como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem. **Revista De Estudios E Investigación En Psicología Y Educación**, (13), 105-109, 2017. DOI: <https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2502>.

CUNHA, D. DE O. DA.; OLIVEIRA, F. L. DE.; BEZERRA, L. F.; JÚNIOR, E. S.; GONÇALVES, C. P. O uso do e-learning como ferramenta de ensino e aprendizagem. **Revista De Tecnologia Aplicada**, 8(3), 41–53, 2019. Disponível em: <https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RTA/article/view/1390>. Acesso em: 02 maio de 2024.

GARCIA, J. E. Ferramentas de e-learning no contexto ensino-aprendizagem. **RISTI - Revista Ibérica de Sistemas E Tecnologias de Informação**, (48), 1–4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.17013/risti.48.1-4>.

OLIVEIRA, I. DA S.; COSTA, J. B. DA. As TICs como instrumentos dinamizadores nos processos de ensino e aprendizagem. **Rebena - Revista Brasileira De Ensino E Aprendizagem**, 5, 269–282, 2023. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/92>. Acesso em: 10 maio de 2024.

RIOS, M. C. O gestor escolar e as novas tecnologias. **Educação em Foco (Amparo)**, 1(10), 2011. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/9gest_tec.pdf. Acesso em: 05 maio de 2024.

SOUZA, M. I. M. DE. O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. **Research, Society and Development**, 9(7), e335973900–e335973900, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.3900>.